

Geliş Tarihi: 27.06.2022
Kabul Tarihi: 31.07.2022
Yayın Tarihi: 16.10.2022

PHASELIS

VIII (2022) 157-164
DOI: 10.5281/zenodo.7212858
journal.phaselis.org

Afyon Müzesi'nden Aphrodite Louvre-Napoli Tipinde Bir Heykelcik

An Aphrodite Louvre-Napoli Type Statuette From Afyon Museum

Nizam ABAY*

Öz: Bu çalışma Afyon Arkeoloji Müze deposunda yer alan ancak envantere alınmayan etütlük bir mermer kadın heykelciğini konu edinmektedir. Müsadere yoluyla müzeye kazandırılan ve üç parça şeklinde korunan taşra işçilik kalitesindeki bu heykelciğin 24 cm yüksekliği, 13 cm genişliği ve 5.5 cm olarak da derinliği belirlenmiştir. Heykelciğin baş ve pazudan itibaren sağ ve sol kol kısmı kayıptır. Khiton ve himation giyimli kadın heykelciğine sol yanında elinde bir obje tutmuş küçük bir çocuk da eşlik eder.

Eserin buluntu yerinin bilinmemesi işlev ve tarih sorununa neden olmuştur ancak yapılan tipolojik ve stilistik kıyaslamalar ile bu sorunlara dair çözüm önerileri sunulmuştur. Dolayısıyla tüm bu değerlendirmeler ışığında eserin Aphrodite'nin Hellenistik Dönem kopyası olan Venüs Genetrix veya diğer adıyla Louvre-Napoli tipini temsil ettiği görülmektedir. Çocuk figürünün de tanrıçanın oğlu Eros olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca benzerleriyle yapılan kıyaslamalardan heykelciğe MS III. yüzyıla ait bir tarih aralığı önerilebilir. Küçük ölçekli bu heykelciğin Roma Dönemi'nde adak olarak veya ev kültlerinde dinsel amaçla kullanıldığını da belirlenmiştir. Tüm bu hususlar da Afyon heykeltıraşlık örneğinin Hellen heykel sanatına ve Roma Dönemi kopya heykeltıraşlık eserlerine bazı yenilikler ve çözümler sağladığını açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar sözcükler: Afyon Müzesi, Heykelcik, Aphrodite, Tipoloji, Stil

Abstract: This study focused on the non-inventory female statuette from the Afyon Archaeology Museum storehouse. This statuette was brought to the museum through confiscation and preserved in three pieces with a height of 24 cm, a width of 13 cm, and a depth of 5.5 cm. The right and left arm parts of the figurine are missing from the head and shoulder. The statuette of a woman dressed in chiton and hymation is accompanied by a small child holding an object in her left hand.

Since the discovered place of the artifacts was not identified there is confusion about function and dating. However, solutions for these complications were presented with the typological and stylistic comparisons of sculpture. Therefore, according to all these evaluations, it is seen that the work represents the Venus Genetrix or Louvre-Naples type, which is the Hellenistic Period copy of Aphrodite. It is understood that the child figure is the son of the god Eros. In addition, according to the results of similar artifact comparisons, suggests a date range for the statuette the IIIrd century AD. It has also been determined that this small-scale figurine was used for religious purposes in the Roman period as an offering or in house cults. All these aspects clearly reveal that the example of Afyon sculpture provides some innovations and solutions to Greek sculpture art and Roman period copy sculptures.

Keywords: Afyon Museum, Statuette, Aphrodite, Typology, Style

* Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Konya. nizamabay@selcuk.edu.tr | <https://orcid.org/0000-0002-8334-4436>
Makale Türü: Araştırma | Geliş Tarihi: 27.06.2022 | Kabul Tarihi: 31.07.2022 ; Abay N. 2022, "Afyon Müzesi'nden Aphrodite Louvre-Napoli Tipinde Bir Heykelcik". *Phaselis* VIII, 157-164.

Giriş

Arkaik Dönem'den Roma Dönemi'ne kadar olan tarih aralığında yaygın olarak kullanılmış heykelcikler başta mermer¹ olmak üzere bronz, pişmiş toprak ve kireç taşına gibi farklı malzemelerden yapılmışlardır². Küçük boyutlu bu heykelcikler, daha çok özel konut alanları veya mezar yapılarında kullanılmıştır³. Bu alanlarda daha çok süs veya adak kült eşyası işleviyle kullanıldığı bilinmektedir⁴. Bu örnekler büyük boyutlu heykel örneklerinin birebir kopyalarıdır. A. Filges'e göre antikçağda bu heykelciklerin 25 cm altında olması ender rastlanan bir durumdur⁵. Zira bu heykelcikler yoğun olarak ortalama 33-55 ve 80 cm aralığında karşımıza çıkmaktadır⁶. Heykelciklerin görsel amaçlı bir nesne olarak kullanılması popülerliğini yaygınlaştırmıştır. Bu küçük ölçekteki binlerce eser de çeşitli müzelerde korunmaktadır. Heykelcik 2020 yılında müsadere yoluyla Afyon Arkeoloji Müze koleksiyonuna⁷ eklenmiştir. Dolayısıyla müsadere yoluyla ele geçen eserin buluntu yeri bilinmemektedir. Bu sebeple çalışma konusunu oluşturan heykelciğin yayımlanmış örneklerle ve Anadolu müzelerindeki heykeltıraşlık eserleriyle tipolojik benzerlikleri ve farklılıkları belirlenip Afyon heykelciğinin kimliğine dair çözüm önerileri sunulacaktır. Bu sayede daha önce herhangi bir bilimsel çalışmaya konu olmamış eserin, arkeoloji bilimi içinde literatüre kazandırılması çalışmanın asıl amaçlarından birisini oluşturmaktadır.

Korunma

Eser, üç parça halinde bulunmuştur⁸: Bunlar kadın heykelciğinin üst ve alt gövde parçası ile sol yanındaki çocuk heykelciğidir. Kadın heykelciğinin başı, pazudan itibaren sağ, dirsekten itibaren sol kolu eksiktir. Eserin arka kısmı kontursuz kaba yontu olarak yüzeysel işlenmiştir. Heykelin sol yanında duran çocuk figürünün bacağı alt yarısından kırık ve eksiktir. Ayrıca figürün yüzeyinde ise yer yer kopmalar ve aşınmalar izlenir.

Tanım

Ayakta duran heykelciğinin vücut ağırlığını sol bacak taşımakta olup kalça kavisi dışarıya doğru bir çıkıntı vermektedir. Sağ bacak ise dizden bükülerek geriye alınmıştır. Bacanın diz kapağından aşağısı dökümlü giysinin altında belirgin bir biçimde görülmektedir. Bacakların bu hareketi, vücudun üst kısmına da yansıtılmış olup, sağ omuz yukarıda sol omuz aşağıdadır. Dirsekten bükülü sol kol öne doğru uzatılırken sağ kol aşağıya doğru yönlendirilmiştir. Arkadan gelen *himation*un ucu muhtemelen sol kol üzerinden aşağıya sarkarak çocuk figürü ile esere adeta bir destek görevi görür.

Kadın heykelciğinin uzun ve vücuda sıkıca sarılmış şeffaf bir *khiton* giydiği görülmektedir. Sol göğüs, sol omzun üzerinde yer alan giysinin kolun üzerine inmesinden ötürü açıkta kalmıştır. Heykelciğin kol ve bacakları kalın hatlara sahiptir. Giysi kıvrımları özensiz işlenmiş olup plastikliğini ve doğallığını kaybetmiştir. Bu durum kol üzerindeki *khiton* ve karından aşağıya doğru inen kalın rulo kıvrımlardan rahatlıkla izlenmektedir. Kadın heykelciğine sol yanında ayakta duran bir çocuk figürü de eşlik etmektedir. Dolgun vücut hatlarına sahip bu figürün sağ bacağı hareketsiz sol bacağı ise

¹ Bartman 1992, 1-2.

² Bartman 1992, 31.

³ Filges 1999, 423.

⁴ Romano 2006, 79.

⁵ Filges 1999, 423.

⁶ Filges 1999, 423-424.

⁷ Eseri çalışmaya izin veren başta Afyon Müze Müdürü Mevlüt ÜYÜMEZ'e, çalışma sırasında yardımlarını esirgemeyen ve destek sağlayan Uzman İbrahim DEMİREL'e teşekkürü bir borç bilirim.

⁸ Eser yük. 24 cm, gen. 13 cm, der. 5.5 cm.

yürür pozisyonda ileri uzatılmıştır. Dirsekten kırılan sol ve sağ kol ile ellerine aldığı bir objeyi göğüs üzerinde tutmaktadır. Figürün vücut hatları orantsız işlenmiştir. Baş vücuda göre büyük, boyun ise dolgun ve basık işlenmiştir. Gözler dolgun ve iri, ağız küçük, burun ince, çene ise yuvarlak işlenmiştir. Saçlar ise alın üzerinden izlendiği kadarıyla kıvrıktır (Fig. 1).

Tipolojik ve Stilistik Değerlendirme

Çalışmaya konu olan heykelcik Louvre - Napoli veya Venüs Genetrix tipi olarak kabul edilmiştir⁹. Bu tip, Aphrodite tüm heykel tipleri arasında Roma Dönemi'nin en sık kopyalanan Aphrodite heykellerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonra bu tip örnekler, imparatorluğun egemenliğindeki yerleşimleri de aşarak geniş bir coğrafyaya yayılmıştır¹⁰. Tipin yaratıcısı olarak çeşitli sanatçılar karşımıza çıkmaktadır. İlki Atinalı heykeltıraş Alkamenes'e atfedilir¹¹ ve yaklaşık MÖ 420-400 yıllarına tarihlenir. Bir diğer görüşe göre de ünlü heykeltıraş Polykleitos'un öğrencisi Kallimakhos'un MÖ 410 yıllarında Louvre - Napoli tipinin¹² yaratıcısı olduğu kabulüdür¹³. Louvre - Napoli örneğini¹⁴ Afyon heykelciğiyle karşılaştırdığımızda vücut ve giysi motiflerinde bazı farklılıklar da karşımıza çıkmaktadır. Afyon heykelciğinde gövdeye yapışık sol kol, Louvre örneğinde *himationu* tutmak için ayrı işlenmiştir. Bel hizasında kuşak olmaması da belirgin bir diğer fark olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Afyon örneği Louvre-Napoli tipi içerisinde değerlendirilen beli kuşaklı Venedik örneğiyle¹⁵ duruş ve giysi motifleri bakımından oldukça yakın durur. Her iki örnekte de yukarıda değinilen Louvre-Napoli tip özelliklerine ek olarak belden ince bir kuşakla sıkılmış bir khiton giymiş olması ve sağ elin vücuda bitişik aşağıya doğru yönelmesi tamamlayıcı ortak tipolojik hususlar olarak görülür. Ancak ikonografik olarak Louvre - Napoli tipi içerisinde değerlendirilen eserler arasındaki ana fark ise Aphrodite'nin sol yanındaki çocuk figüründe karşımıza çıkmaktadır. Afyon örneğinde bu figür yer alırken tipe adını veren Louvre örneğinde herhangi bir figür görülmemektedir.

Fig. 1. Cepheden Görünümü

⁹ Vigneau 1938, 176.

¹⁰ Ridgway 1994, 52.

¹¹ İnan 1975, 39; Stewart 1990, 167-271, lev. 426; Brinke 1996, 7, lev. 25.

¹² Venüs Genetrix ismi, ilkin, MÖ 46 yılında Caesar formunda Genetrix Tapınağı için Arkesilaos tarafından yapılan bir heykelden türemiştir (Plin. *Nat.* 35, 155). Bu heykel Aphrodite - Louvre heykeli olarak biliniyor Genetrix Tapınağı'nın kayıp kült heykeli olarak düşünülmüş olup bu eserin Venus Genetrix tipi olarak adlandırılmasına neden olmuştur (Bieber 1933, 261-276). Fakat Brinke'ye göre bu tipin, tapınağın kült sembolüyle pek ilgili olmadığıdır (Brinke 1996, 8). Sonraları ise bu tip Fransa'nın güneyinde bir yer olan Frejus'tan ele geçtiği yanlışlığıyla Aphrodite-Frejus adlandırılmasına neden olmuştur. Ancak sonraları buluntu yerinin Napoli olmasının kesinleşmesiyle Aphrodite Louvre - Napoli olarak tanımlanmıştır. Benzer kopya örnekler için bk. Delivorrias *et al.* 1984, 34-35, kat. no. 225; Brinke 1996, 19-20, kat.no. 3, lev. 1-2; Benzer kopyalar için bk. Delivorrias *et al.* 1984, 34-38 kat. no. 225-255; Schmidt 1997, 197-198, kat.no. 5, 11, 14-15, 21-22.

¹³ Brinke 1996, 11-13.

¹⁴ Delivorrias *et al.* 1984, 34-35, kat. no. 225; Brinke 1996, 19-20, kat.no. 3, lev. 1-2.

¹⁵ Delivorrias *et al.* 1984, 37-38, kat. no. 254.

Bu durum aslında kopistlerin Roma Dönemi'nde eserlere yaptıkları değiştirmeleri bizlere göstermektedir. Bu değişimde eserin Hellenistik Dönem'de kopya edildiği ve Hellenistik Dönemdeki eserin Roma Dönemi'ndeki değişik bir varyantı olduğunu akla getirmektedir¹⁶. Afyon kadın heykelciğine bir diğer benzer örnek Perge'deki *palaestra* kazılarında bulunmuş 24.13.79¹⁷ envanter no'lu mermeden yapılmış Nemesis heykelinde karşımıza çıkmaktadır. Afyon heykelciğinde sağ kolun pazudan vücuda birleşik olarak aşağıya doğru uzanması, sol kolun dirsekten kırılarak öne doğru uzanması, *khitonun* sol göğsü dışarda bırakması ve sol ve sağ bacak pozisyonu gibi tüm tipolojik özellikler onu Nemesis heykellerine oldukça yakınlaştırır. Bu durum İnan'a¹⁸ göre Venüs Genetrix tipinin Nemesis'e dönüşmesinin Perge'de gerçekleşmiş olabileceği hipotezinde yatmaktadır. Özellikle Aphrodite Louvre- Napoli tipinde kaşımıza çıkan bu heykel İnan'a göre Aphrodite için Geç Hellenistik Dönem'de üretilmiştir. Ancak bunun köken olarak Kallimakhos'un MÖ V. yüzyılda "Venus Genetrix" adıyla anılan Aphrodite'si bilinir. İnan'a göre bu tip, ilk kez Perge'de, Nemesis'e uyarlanmıştır¹⁹. Louvre - Napoli ve Nemesis örnekleri ile Afyon heykelcikleri de stilistik olarak değerlendirildiğinde ise birbirinden farklı dönemsel özellikler gösterir. Bu farklılıklar giysi stili ve vücut yapısında kendini belirginleştirir. Örneğin MS II. yüzyılın başlarına²⁰ tarihlendirilen Louvre kopyası klasisizm üslubunda²¹ daha özenli bir işçilikle yapılmıştır. Giysi ince şeffaf bir kumaştan yapılarak vücut şekillerini dışarı yansıtmaktadır. Özellikle bacaklar üzerindeki kıvrımlarda seyreklediğinde bacağın plastik şekilleri belirir. Afyon figüründe ise vücut formları kumaş kıvrımları altında az da olsa belirse de genel olarak kıvrım yığınları altında kaybolmaktadır. *Khitonun* yakası ve bacak aralarındaki dikey kıvrımlar stilize ve kalın bir rulo şeklinde vücuda düşmektedir. Güçlü bel yapısı kendini fazla hissettirmez. Tüm bu özellikler de Afyon heykelciğinin daha geç bir tarihte (MS III. yüzyıl) üretildiğine işaret etmektedir.

Afyon heykelciği her ne kadar Louvre-Napoli örnekleriyle benzerlik gösterse de yanında Eros figürü olması onu Side²² ve Antalya²³ örneklerine tipolojik ve ikonografik olarak daha çok yakınlaştırır. İnan, Side örneğinde görülen Eros figürünün Hellenistik Dönem'de üretilen bir başka tipin varyasyonu olduğu görüşünü dile getirir²⁴. Bu yorumdan aynı tipe dayanan varyasyonlar olarak da düşünülebilir. Nitekim Aphrodite - Felix²⁵ tipolojisinde görülen Eros figürleri Hellenistik Dönem'de yaygın olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla Louvre - Napoli tipin de görülen Eros figürü Roma Dönemindeki bazı heykeltıraşlar tarafından bir takım küçük farklılıklar dışında kopyalanarak Louvre-Napoli tipiyle birleştirilmiş olabilir. Side ve Antalya figürlerinin duruş pozisyonları, giysileri, sol yanlarında bulunan Eros figürleri ve tuttıkları objeler çalışmaya konu olan heykelciklerle benzer yönleridir. Bu benzerlik Afyon heykelciğinin kayıp bölümlerinin tamamlanmasına olanak sağlar. Bu durum heykelciğinin Aphrodite olduğunu ve bu Aphrodite heykelciğinin olasılıkla sol elinde elma²⁶

¹⁶ Fuchs 1954, 216.

¹⁷ Akçay 2007, 132, kat. no. 11, lev. XVIII.

¹⁸ İnan 1990, 239-245.

¹⁹ İnan 1990, 242.

²⁰ Delivorrias *et al.* 1984, 34, 38, kat. no. 225, 254.

²¹ İnan 1975, 39.

²² İnan 1975, 39 lev. 20, 1-2; Öztunç- Erkoç 2019, 135, fig. 5a-b, kat. no. 5

²³ Filges 1999, 379, 403, 426-427, lev. 35.1-2; Alexandridis 2004, 222, kat. no. 3.

²⁴ İnan 1975, 39.

²⁵ Benzer örnekleri görmek için bk. Delivorrias *et al.* 79, fig. 697-699; Bieber 1977, 65, fig. 240; Mendel 1914, 105-106, Amelung 1908, taf. 12, fig. 42; Reinach 1924, 161; Riemann 1940, 121;

²⁶ Bu tasvir, üç güzeller mitolojisinde altın elma olarak bilinmektedir. Mitolojiye göre Peleus ve Thetis'in düğününe davet edilmeyen kavgacı Eris, düğünün ortasına en güzeline diye altın elmayı fırlatır. Anlatıya göre "en güzeli seçmek görevi Zeus'un emriyle Paris'e düşmüştür". Paris, tanrıça Hera'nın Avrupa ve Asya'nın kralı, Athena'nın akıl ve bilgeliği önerisi arasında Aphrodite'nin en güzel kadın teklifini kabul edip onu elmayla

tutuyor ihtimalini akla getirmektedir (Fig. 2). Buna ek olarak da çocuk figürünün de Eros olduğu ve bu Eros figürünün de meyve sepeti²⁷ tuttuğu diğer bir güçlü olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak detayda stil ve üslup olarak bazı farklar göze çarpar. Afyon örneğinde sağ kolun vücuda yapışık olduğu görülür.

Muhtemelen aşağıya doğru uzanmaktadır. Side örneğinde sol kolun durumu farklıdır. Sol kol vücuttan ayrılarak dirsekten bükülüp arkadan gelen *himationu* tutmaktadır. Ayrıca MS III. yüzyılın sonu IV. yüzyılın başlarına²⁸ tarihlenen Side örneği stil olarak bakıldığında daha ince ve zayıf bir vücut yapısıyla işlenmiştir. Sol kalçanın kavisinin de dışa çıkıklığı daha azdır. Göğüs üzerindeki doğallığı kaybetmiş giysi kıvrımları ise stilize bir hal almıştır. Bu sonuca göre de daha erken bir tip örneği olarak Afyon heykelciği görülebilir. Ancak Afyon heykelciğinin *khitonun* bel hizasında bir kuşakla tutturulmasıyla Side ve Antalya Müze örneklerinden ayrılmaktadır. Ancak bu özellik Getty Müzesi²⁹, Sotheby's koleksiyonu³⁰ Freiburg Müzesi³¹ ve Tralleis³² heykelciklerine oldukça yakın benzerlik sunar. Bu heykelciklerde tıpkı Afyon eserinde olduğu gibi Eros figürü heykelciğe eşlik eder. Giysi stili ve duruş pozisyonu bakımından da benzerlikler örtüşür. Örneğin sol kolların dirsekten kırılmış olup elinde elma tutması, *khitonun* vücuda ve bacaklara sarılışı ve bununla beraber bacak arasında dikey rulo kıvrımların meydana gelişi, kalçanın dışa çıkıntılı yapısı da birer ortak veri olarak görülebilir. Buna ek olarak Antalya örneklerinden ayırıp bu örneklerle tipolojik benzerliği büyük oranda tamamlayan özellik ise bel hizasında kuşak motifinin yer almasıdır. Tüm bu özellikler, Afyon heykelciklerine tipolojik olarak benzer örneklerin MS II. yüzyıla tarihlenen Getty ve Freiburg³³ müzeleri, Sotheby's koleksiyonu ve Tralleis heykelcikleri olduğunu açıkça göstermektedir. Fakat Afyon heykelciği stilistik olarak yukarı da değinilen örneklerden farklılıklar oluşturur. Afyon heykelciğinde iki bacak arasında paye gibi inen kalın rulo kıvrımları, *khitonun* yaka kısmının kalın bir bant halinde vücuda sarması ve göğüs ve bacak üzerinde kıvrımların stilize bir etki göstermesi daha yapay bir görünüm sunar. Özellikle *khiton* kumaşı ve kuşak bel hizasında diğer örneklere göre daha kalın bir çizgi formu gösterir. Bu özellikleri ile daha yapay ve şematize işçiliği olan Afyon heykelciği MS III. yüzyıla tarih olarak yerleştirilebilir.

Diğer bir karşılaştırma örneğimiz Afyon Müzesi'nde korunan ve Şuhut buluntulu olan 1867 nolu Eroslu Aphrodite heykelciğidir³⁴. MS III. yüzyıla tarihlendirilen Şuhut buluntulu mermerden yapılan

Fig. 2. Heykelciğin Tamamlama Önerisi

ödüllendirmiştir (Roman & Roman 2010, 73).

²⁷ Filges 1999, 378-379.

²⁸ İnan 1975, 39-40.

²⁹ [http://www.getty.edu/art/collection/objects/105YZD/unknown_artist/maker, statuette of aphrodite with-eros](http://www.getty.edu/art/collection/objects/105YZD/unknown_artist/maker_statuette_of_aphrodite_with_eros) (Erişim tarihi: 19.06.2022).

³⁰ Marion & Hamma 1994, 346-349, kat. no. 182.

³¹ Filges 1999, 427, taf. 34-35.

³² Dinç 2013, 97-100, lev. XIII.a-c.

³³ Filges 1999, 406.

³⁴ Sönmez 2020, 221-222, kat. no. 56, fig. 106-107.

bu Aphrodite heykelciği çalışmaya konu olan eserle aynı tipte (Louvre - Napoli) işlenmiştir. Ancak sağ kol hareketi ile farklılık gösterir. Örneğimizde sağ kol vücuda bitişik bir şekilde aşağıya doğru yönelmektedir. Oysaki Şuhut eserinde dirsekten kırılarak öne doğru uzanmaktadır. Her iki örnekte de belin harekete pek katkı sağlamadığı ve figürlerin tipinden kaynaklanan hareketler dışında durağan olduğu görülmüştür. Ayrıca göğüs üzerinden derin olmayan çizgisel verilen *khiton* kıvrımları aşağıya doğru bacak arasında rulo şeklini almıştır. Şuhut karşılaştırma örneğinde bel hizasında yer alan kuşak, tip olarak örneğimize yakınlık sunan bir diğer dikkat çekici özellik olarak görülür. Dolayısıyla tüm bu benzerlikler, MS III. yüzyıla tarihlendirilen Şuhut heykelciğinin eserimizle aynı tarihlerden olduklarını akla getirmektedir.

Afyon heykelciği tipolojisi ve işçiliği bakımından büyük ölçekli heykel ve heykelcikler dışında pişmiş toprak heykelcik tasvirileri de anımsatır. Küçük farklar dışında Ödemiş³⁵ Müzesi'nde MS II. yüzyılın sonu MS III. yüzyılın ortalarında üretilmiş pişmiş toprak heykelcik, vücut üslubu ve giysi stili bakımından Afyon heykelciğine tipolojik ve stilistik yakınlık sunar. Destek vazifesi gören Eros figürü ve elinde yer alan meyve sepeti benzerliği tamamlayan diğer tipolojik öğeler olarak görülmektedir. Ancak Ödemiş eserinde sağ kolun dirsekten kırılıp yukarıya doğru uzanarak saçını tutması ve kuşak eksikliği aralarındaki farkı oluşturur. Giysi stili açısından da kuşak altından ayaklara kadar uzanan *khiton*unun bacak arasında görülen kalın dikey kıvrımlar ve bacak üzerinde ayakların hareketi ile kıvrımların diagonal form alması oldukça benzerdir. Arka yüzde yer *himation* kıvrımlarında derinlikten uzaklaşıp stilize bir biçim alması ek bir benzerlik olarak görülebilir. Ancak Afyon heykelciğinin giysi kıvrımlarının daha metalik sertlikteki kalın rulo şeklindeki yapısı dikkat çekicidir. Bu kaba işçilik ve stilize edilmiş kalın elbise kıvrım sonucu da Afyon heykelciğini MS III. yüzyıla ait bir tarihten olması gerektiğine olanak kılar.

Fig. 3. Arka Yüz Görünümü

Sonuç

Heykelciğin arka kısmında yer alan *himation*, figürü giydirmesinden çok arka plan fonu görünümündedir (Fig. 3). *Himation* kıvrımlarının derinliğini yitirmesi ve kontursuz vücut hatları neredeyse arka bölümün düz bir levha gibi biçim almasına neden olmuştur. Bu durumun da muhtemelen üreticisinin figüre sadece cepheden ve profilden bakılması beklentisiyle açıklanabilir. Ayrıca eserin duvara sabitleme amacına da hizmet etme olasılığından hareketle bir dekorasyon veya inanç ögesi olarak ev kültüründe kullanıldığını da akla getirmektedir.

Afyon heykelciğinde sağ kolun vücuda bitişik bir pozisyon alması Louvre- Napoli heykeltıraşlık tipinden değişiklik göstermektedir. Heykeltıraş, Aphrodite figürüne Louvre-Napoli kopyasında görülen sağ kol pozisyonunun ötesinde bir hareket kapsamı belirlemiştir. Bu sayede Venedik Aphroditesine ve Perge buluntulu Nemesis uyarlamasına³⁶ bilerek ve istemeyerek oldukça

³⁵ Gülbay 2014, 180-182, 190, fig. 2.

³⁶ İnan tarafından savunulan Venüs Genetrix tipinin Nemesis'e uyarlanmasının Perge'de gerçekleşmiş olabileceği teorisi de Afyon heykelciğiyle bir kez daha desteklenmiştir bk. İnan 1990, 239-245.

yakınlaştırmıştır. Ayrıca Aphrodite heykelciğinin sağ elinin *himationun* ucundan tutması yerine aşağıya doğru direk yönelmesi ağırlık merkezini dengesiz bir şekilde soluna çekerek diğer Louvre-Napoli tiplerinden farklı bir duruş ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla Louvre-Napoli Aphrodite tipine katkı olarak ilginç bir ek oluşturan Afyon heykelciği bu şekilde farklı bir tipoloji sunmaktadır. Ancak bu farklı tipolojik durum da atölye konusunda birçok farklı soru ve çözüm önerisini de beraberinde getirmektedir. Anadolu'da küçük boyutlu heykelcikler üreten üç önemli atölye varlığından bahsedilmektedir³⁷. Bunlar Prokonnesos, Aphrodisias ve çalışmaya konu olan heykelciğin de bulunduğu ve korunduğu ilde yer alan Afyon ekolü Dokimeion'dur. Dokimeion atölyesi de bu tip heykeltıraşlık eserlerin üretim merkezidir³⁸. Ancak Afyon heykelciğinin müsadere yoluyla ele geçmesinden ötürü buluntu yerinin belirsizliği bir atölye tespitini mümkün kılmamaktadır.

Ayrıca eserin giysi kıvrımlarında yüzeysel veya çizgisel olarak işlenmiş şematik detaylar, eserin bir taşra işçilik konusunu akla getirmektedir. Belki de kopyacımız bize Eroslu Aphrodite tipinin taşra bir varyasyonunu sunmuştur. Bu taşra üslubuyla da işlenen eserin bağımsız veya serbest çalışan ustalar tarafından istek veya sipariş üzerine yapılmış olduğu düşünülebilir. Bu sebeplerden ötürü de Afyon eserinin Dokimeion atölye eseri olarak yorumlamak doğru olmayacaktır. Stil değerlendirmesi ve benzerleriyle yapılan karşılaştırmalar ışığında MS III. yüzyıla tarihlendirilen Afyon heykelciği, duruş modeli ve giysi üslubuyla da Geç Hellenistik Dönem Louvre-Napoli tiplerinin kopya varyantları olduğunu açıkça göstermektedir.

³⁷ Bartman 1992, 26-27, dn. 56.

³⁸ Pensabene 2008, 46-48; Bear 1992, 147-152.

BİBLİYOGRAFYA

- Akçay B. 2007, *Perge Güney Hamamı Heykeltıraşlık eserleri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
- Alexandridis A. 2004, *Die Frauen des römischen Kaiserhauses*. Mainz.
- Amelung W. 1908, *Die Skulpturen Vatikanischen Museums II*. Berlin.
- Bartman E. 1992, *Ancient Sculptural Copies in Miniature*. New York.
- Bear T. D. 1992, "Afyon Müzesi'nde Bir Heykel Definesi". *AST* 10, 147-152.
- Bieber M. 1933, "Die Venus Genetrix des Arkesilaos". *RM* 48, 261-276.
- Bieber M. 1977, *Ancient Copies Contributions to The History of Greek and Roman Art*. New York.
- Brinke M. 1996, "Die Aphrodite Louvre-Neapel". *AntPl* 25, 7-64.
- Delivorrias A., Berger-Doer G. & Kossatz-Deissmann A. 1984, "Aphrodite". Ed. N. Yalouris, *LIMC II*, 1-2. Zürich/Münih, 1-153.
- Diñç M. 2013, *Tralleis Heykeltıraşlık Eserleri: 1996–2002 Kazılarında Ele Geçen Hellenistik ve Roma Dönemi Mermer Heykeltıraşlık Buluntuları*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi. Mersin.
- Filges A. 1999, "Marmorstatuetten aus Kleinasien Zu Ikonographie, Funktion und Produktion antoninischer, severischer und späterer Idealplastik". *IstMitt* 49, 377-430.
- Fuchs W. 1954, *Zum Aphrodite-typus Louvre- Neapel und seinen Neuatticischen Umbildungen, Neue Beiträge zur Kassicischen Altertumswissenschaft*. Köln.
- Gülbay O. 2014, "A Group of Marble Statuettes in the Ödemiş Museum". *SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences* 32, 177-196.
- İnan J. 1975, *Side'nin Roma Devri Heykeltraşlığı*. Ankara.
- İnan J. 1980, "Perge Kazısı 1979 Çalışmaları". *KST* II, 5-9.
- İnan J. 1990, "Perge'de İlk Kez Rastlanan Nemesis Tipi", *X. Türk Tarih Kongresi*, Kongreye sunulan bildiriler, I. Cilt, S.10, TTK Basımevi. 22-26 Eylül 1986, Ankara, 239-245.
- Mendel G. 1914, *Catalogue Des Sculptures Grecques, Romaines Et Byzantines*. Constantinople.
- Marion T. & Hamma K. 1994. *A Passion for Antiquities: Ancient Art from the Collection of Barbara and Lawrence Fleischman*.
- J. Paul. 1994, Getty Museum in association with the Cleveland Museum of Art. Malibu.
- Öztunç H. Y. & Erkoç S. 2019, "Side Müzesi'nde Bulunan Bir Grup Mermer Aphrodite Heykelciği". *Colloquium Anatolicum* 2019/18, 123-138.
- Pensabene P. 2008, "Su alcuni aspetti produttivi delle "scuole" di scultura di Docimio, Afrodisia e Nicomedia". *JRA* 80, 46-48.
- Ridgway B. S. 1994, *Greek Sculpture In The Art Museum Princeton University: Greek Originals, Roman Copies and Variants*. New Jersey.
- Riemann H. 1940, *Kerameikos; Die Skulpturen Vom 5. Jahrhundert Bis In Römische Zeit*. Berlin.
- Reinach S. 1924, *Repertoire De La Statuaire Grecque Et Romaine, I-V*. Edition, Ernest Leroux. Paris.
- Roman L. & Roman M. 2010, *Encyclopedia of Greek and Roman Mythology*. New York.
- Romano I. B. 2006, *Classical sculpture: Catalogue of Cypriot, Greek, and Roman Stone Sculpture in the University of Pennsylvania Museum of Archeology and Anthropology*. Philadelphia.
- Schmidt, E. 1997, "Venus". Ed. V. Lambrinoudakis, *LIMC VIII*, 1-2. içinde. Zürich/Münih, 192-230.
- Sönmez B. 2020, *Roma İmparatorluk Dönemi Afyon Müzesinde Bulunan Adak Heykelcikleri*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi. Konya.
- Stewart A. 1990, *Greek Sculpture*. New Haven.
- Vigneau A. 1938, *Encyclopédie Photographique De L'art: Le Musee Du Louvre III*. Paris.